

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕРВНО-ЭНДОКРИННЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Абдушукурова Комила Рустамовна¹

Исламова Камола Акрамовна²

¹ Старший преподаватель, кафедра внутренних болезней No.1, Самаркандский Государственный медицинский Университет, Самарканд, Узбекистан. Почта: kamilaterapevt1983@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9555-8095

² Доцент, кафедра внутренних болезней No.1, Самаркандский Государственный медицинский Университет, Самарканд, Узбекистан. Почта: kamola.islamova@mail.ru ORCID: 0000-0002-8447-2579

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077310>

Аннотация.

Введение. Роль нервной и эндокринной регуляции в функционировании любого органа трудно переоценить. Однако в организме есть сферы деятельности, которые больше подчиняются гормональному контролю. Это синтез белков, нуклеиновых кислот, водно-минеральный обмен и процессы деления, дифференцировки и обновления иммунных клеток. Помимо гормонов тимуса, основными регуляторами иммунных процессов считаются аденокортикотропный и соматотропный гормон (АКТГ, СТГ) гипофиза, гормоны тиреоидной системы и кортизол.

Вместе с тем, по данным исследований проведенных в области нейроэндокринологии различные невротические нарушения и стрессовые ситуации могут резко изменять уровень АКТГ и кортизола в крови, что дало право включать эти гормоны в группу стресс гормонов. Исходя из вышеизложенного, изучение изменений регулирующих систем у больных ревматическими заболеваниями имеет важное значение, как при выяснении новых звеньев патогенеза, так и при разработке методов лечения.

Целью настоящей работы явилось изучение взаимосвязи невротических нарушений и изменений содержания АКТГ и кортизола у больных ревматоидным артритом (РА).

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 168 больных ревматоидным артритом: 113-женщин, 55-мужчин. При установлении и формулировке диагноза учитывались рекомендации по номенклатуре и классификации заболеваний, предложенные Институтом ревматологии РАМН (1999).

Возраст больных РА составил 16-83 лет (в среднем - 42,1 ±1,3 лет), продолжительность заболевания - от 6 месяцев до 30 лет (в среднем - 6,5±0,5 лет). У 162 (96,4%) больных РА диагностирована суставная, у 6(3,5%) - суставно-висцеральная форма заболевания. Висцеральные проявления выражались в виде поражения сердца и кроветворной системы. Больные с тяжелыми системными поражениями сердца с развитием нарушения кровообращения, с поражениями почек, печени не были включены в группу обследования.

Моно-и олигоартрит был обнаружен - у 14(8,3%), полиартрит - у 154 (91,7% больных. У 136 (81,0%) больных установлено медленно прогрессирующее, у 32(19,0%) -

быстро прогрессирующее течение заболевания. Серопозитивная форма заболевания была у 135 (80,4%), серонегативная - у 28 (19,6%) больных. I рентгенологическая стадия РА установлена у 4 (2,3%), II стадия - у 71 (42,3%), III стадия - у 55 (37,5%), IV стадия - у 30 (17,9%) больных. Функциональная способность у 34 (20,2%) больных была сохранена, у 64 (38,1%) установлена первая, у 55 (32,7%) - вторая, у 15 (8,9%) - третья степень нарушения функциональной способности.

Невротические нарушения у больных было изучено по методическим рекомендациям НИИ Общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского (1993). Эти рекомендации позволяют анализировать и дифференцировать пограничные нарушения и оценить степень их выраженности. Исследования содержания АКТГ и кортизола в крови проводилось радио иммунным методом в лаборатории НИИ Эндокринологии АН РУз (директор - проф. С.И. Исмаилов) с использованием коммерческих наборов фирмы «International -CIS». Кровь для исследования брали натощак между 7-9 часами утра. За нормальные показатели гормонов были приняты данные этого института, полученные при широкомасштабном исследовании населения (1998-1999 гг.). Статистическая обработка цифровых данных была проведена на персональном компьютере IBM G41 с использованием программных пакетов Stat Graf.

Результаты исследования и их обсуждение. В наших исследованиях пограничные нервно-психические нарушения были обнаружены у 73,3% больных РА: у 16,2% - легкой, у 31,4% - средней и у 25,7% - выраженной степени (по критериям Ю.А. Александровского 1993).

Самыми распространенными видами нарушений явились астенические и вегетативные расстройства, частота которых среди больных РА составила 60,7 и 63,1%. При РА, наряду с астеническими и вегетативными расстройствами, у 30,4% больных были диагностированы аффективные, у 18,5% ипохондрические, у 4,8% - навязчивые и у 9,5% - истерические формы пограничных нервно-психических нарушений.

Среди больных с невротическими расстройствами мужчины составили 33,6%, женщины - 66,4%. При низкой активности патологического процесса невротические расстройства были диагностированы у 56,8% больных, а при средней и высокой степени - у 72,9 и 86,0% больных. Кроме активности воспаления частота невротических расстройств определялась возрастом больных и продолжительностью заболевания: средний возраст больных и длительность заболевания при психосоматических расстройствах (44,4±1,4 и 6,9±0,6 лет) были достоверно выше, чем у больных без нервно-психических нарушений (35,2±1,4 и 3,3±0,6 лет, $P_1 < 0,05$; $P_2 < 0,05$).

У больных РА также отмечена нестабильность функциональной активности системы АКТГ - кортизол. Так, у больных РА содержание АКТГ составило 46,12±1,38 нг/мл, что при сравнении с нормальными показателями оказалось в 1,31 раза ниже ($P < 0,05$). Снижение содержания АКТГ сопровождалось снижением уровня кортизола. При сравнении с данными практически здоровых лиц, уровень кортизола у больных РА (513,77±11,56 нмоль/л) оказался в 1,11 раза ниже ($P > 0,5$).

При низкой активности патологического процесса содержание АКТГ (52,2±3,8 нг/мл) не отличалось от данных у здоровых лиц (60,5±5,2 нг/мл, $P > 0,5$). С повышением активности РА происходило снижение базального уровня АКТГ и при средней и высокой активности содержание этого гормона оказалось соответственно в 1,2 и 1,6 раза ниже, чем в норме ($P_1 < 0,05$; $P_2 < 0,02$). Однако, при РА содержание кортизола не

коррелировалось со степенью воспалительной активности. Напротив, содержание кортизола было наименьшим при низкой активности заболевания ($481,6 \pm 7,1$ нмоль/л)

По нашим данным, несоответствие содержания кортизола с активностью заболевания является следствием гормональной дезадаптации к появлению невротических нарушений. Как показали наши дальнейшие исследования, у больных РА с легкой и средней степенью невротических нарушений содержание АКТГ ($48,9 \pm 1,5$ и $50,2 \pm 1,8$ нг/л) и кортизола ($522,2 \pm 8,5$ и $533,5 \pm 16,4$ нмоль/л) оказалось выше, чем у больных без невротических проявлений ($47,1 \pm 2,4$ нг/л и $514,1 \pm 16,3$ нмоль/л, $P > 0,5$). А утяжеление невротической симптоматики приводило к снижению содержания обоих гормонов. У больных с выраженными погранично нервно-психическими нарушениями уровень АКТГ ($35,9 \pm 2,4$ нг/л) и кортизола ($477,0 \pm 20,3$ нмоль/л) оказался достоверно ниже, чем у больных без этих нарушений ($P < 0,05$). Следовательно, один из факторов снижения секреции АКТГ и кортизола у больных РА является осложнение заболевания невротическими нарушениями и особенно, присоединение вегетативных, астенических, аффективных и ипохондрических расстройств депрессивного характера (III степень).

Заключение. Таким образом, при РА наблюдается различная степень невротических нарушений, представленная признаками вегетативных, астенических, ипохондрических, навязчивых и истерических расстройств. Частота этих нарушений определяется соматическими факторами: продолжительностью заболевания, возрастом больных и степенью активности патологического процесса. Невротические расстройства, в свою очередь, приводят к гормональному дисбалансу, и при повышении степени тяжести невротических нарушений наблюдается достоверное снижение содержания АКТГ и кортизола. Поэтому при проведении лечебных мероприятий при РА следует учитывать особенности взаимосвязи невротических и гормональных нарушений у больных. Необходимым условием успешной терапии, при этом, является включение в схему лечения дифференцированных психокорректирующих методов.

Литература:

1. Абрамкин, А. А., Лисицина, Т. А., Вельтищев, Д. Ю., Серавина, О. Ф., Ковалевская, О. Б., Глухова, С. И., & Львович, Н. Е. (2020). Рекуррентная депрессия и выраженность суставной деструкции у больных ревматоидным артритом. *Терапевтический архив*, 92(5).
2. Каратеев, Д. Е., Олюнин, Ю. А., & Лучихина, Е. Л. (2011). Новые классификационные критерии ревматоидного артрита ACR/EULAR 2010 шаг вперед к ранней диагностике. *Научно-практическая ревматология*, (1).
3. Лисицына, Т. А., Абрамкин, А. А., Вельтищев, Д. Ю., Серавина, О. Ф., Ковалевская, О. Б., Зелтынь, А. Е., ... & Краснов, В. Н. (2019). Хроническая боль и депрессия у больных ревматоидным артритом: результаты пятилетнего наблюдения. *Терапевтический архив*, 91(5).
4. Гусева, И. А., Демидова, Н. В., Лучихина, Е. Л., Новиков, А. А., Александрова, Е. Н., Болдырева, М. Н., ... & Насонов, Е. Л. (2008). Иммуногенетические и иммунологические маркеры раннего ревматоидного артрита (результаты первого этапа исследований по программе РАДИКАЛ). *Научно-практическая ревматология*, (6).

4. Галушко, Е. А., Эрдес, Ш. Ф., Базоркина, Д. И., Большакова, Т. Ю., Виноградова, И. Б., Лесняк, О. М., ... & Черных, Т. М. (2010). Распространенность ревматоидного артрита в России (по данным эпидемиологического исследования). *Терапевтический архив*, 82(5), 9-14.
5. Головач, И. Ю., Авраменко, О. Н., & Куринная, Л. И. (2014). Оценка качества жизни, тревожности и депрессии у пациентов с ревматоидным артритом. *Український ревматологічний журнал*, (1), 23-28.
6. Ткаченко, Е. В., & Найденова, Ю. Л. (2015). Нейропсихологические характеристики депрессии у пациентов с ревматоидным артритом. *Международный неврологический журнал*, (6 (76)).
7. Akramovna, I. K., & Sanatovich, T. E. (2020). Functional evaluation of the effectiveness of intraarticular chondro hyaluronic injection in early knee osteoarthritis. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 410-413.
8. Абдушукурова, К. Р., Исламова, К. А., Ахмедов, И. А., & Хамраева, Н. А. (2023). Суставной Синдром При Хронических Воспалительных И Дистрофических Заболеваниях Суставов. *Miasto Przyszłości*, 33, 209-214.
9. Ibrat, A., Kamola, I., Komila, A., & Nodira, T. (2023). FEATURES OF THE SYNDROMES OF OSTEOPOROSIS AND SARCOPENIA IN RHEUMATOID ARTHRITIS WITH MUSCLE WEAKNESS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 13, 95-103.
10. Исламова, К., & Карабаева, Г. (2020). ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(3), 59-62.
11. Исламова, К. А., & Тоиров, Э. С. (2019). Значение факторов риска на качество жизни больных остеоартрозом. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование»*, (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
12. Islamova K. A. et al. RISK FACTORS FOR EARLY DEVELOPMENT OF OSTEOARTHRITIS. – 2022.
13. Ишанкулова, Н. Н., Абдушукурова, К. Р., Ахмедов, И. А., & Ташинова, Л. Х. (2019). Оценка качества ведения пациентов с артериальной гипертензией в условиях семейной поликлиники. *Здоровье, демография, экология финно-угорских народов*, (4), 29-31.
14. Абдушукурова, К. Р., Исламова, К. А., Ахмедов, И. А., & Хамраева, Н. А. (2023). Суставной Синдром При Хронических Воспалительных И Дистрофических Заболеваниях Суставов. *Miasto Przyszłości*, 33, 209-214.
15. Абдушукурова, К. (2020). ПРИМЕНЕНИЕ АСПИРИНА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(3), 49-51.
16. Ахмедов, И. А., & Абдушукурова, К. Р. (2020). REVMATOID ARTRIT VA YURAK ISHEMIK KASALLIGI BO 'LGAN BEMORLARDA ASPIRIN QO 'LLANILISHI. *Журнал кардиореспираторных исследований*, 1(3).

17. Amrillaevich, A. I., & Xolmuratovna, T. L. (2020). REVMATOID ARTRIT KASALLIGIDA BO 'G'IM VA BRONXOPULMONAL O 'ZGARISHLARNI ERTA ANIQLASHDA MAGNIT REZONANS VA KOMPYUTER TOMOGRAFIYANING IMKONIYATLARI. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(3), 52-54.
18. Abdurasulovna, H. N., Akramovna, I. K., Rustamovna, A. K., & Egamkulovich, X. B. (2023). INFLAMMATORY ACTIVITY AND RENAL PATHOLOGY IN LUPUS NEPHRITIS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 13, 89-94.
19. Akramovna I. K., Zaynobiddin o'g'li F. J. RISK FACTORS OF EARLY DEVELOPED OSTEOARTHRITIS //IMRAS. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 28-35.
20. Хамраева, Н. А. (2022). COURSE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS DEPENDING ON CLIMATE AND GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS. *УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ*, 3(5).
21. Хамраева, Н. А., & Тоиров, Э. С. (2015). Оценка эффективности" пульс терапии" у больных с системной красной волчанкой. *Вестник Хакасского государственного университета им. НФ Катанова*, (12), 103-106.
22. Исламова, К. А., Абдушукурова, К. Р., Хамраева, Н. А., & Эшмуратов, С. Э. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ ГИАЛУРОМ ХОНДРО ПРИ РАННЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ. *IQRO*, 2(2), 186-193.
23. Ibrat, A., Kamola, I., Komila, A., & Nodira, T. (2023). FEATURES OF THE SYNDROMES OF OSTEOPOROSIS AND SARCOPENIA IN RHEUMATOID ARTHRITIS WITH MUSCLE WEAKNESS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 13, 95-103.
24. O'G'Li, F. J. Z., & Akramovna, I. K. (2022). Qandli diabet kasalligi fonida yurak qon tomir tizimi kasalliklarining klinik kechuv xususiyatlari. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(1), 108-111.
25. Islamova, K. A., Sh, K. F., & Toirov, E. S. (2020). Efficiency Of Intra-Articular Administration In Early Osteoarthrosis. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(11), 22-27.
26. Исламова К. А., Тоиров Э. С. Эффективность внутрисуставного введения хондропротекторов при раннем остеоартрозе //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 9-3 (87). – С. 92-97.
27. Amrillaevich, A. I., & Rustamovna, A. K. (2020). REVMATOID ARTRIT VA YURAK ISHEMIK KASALLIGI BO 'LGAN BEMORLARDA ASPIRIN QO 'LLANILISHI. *Journal of cardiorespiratory research*, 1(3), 49-51.
28. Nurmamadovna, I. N., & Abdurasulovna, A. K. (2020). Features Antihypertensive Therapy Obesity. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(11), 28-31.
29. Хамраева Н. А. Диагностика и лечение системной красной волчанки в резко континентальных климатических условиях. – 2020.
30. Хамраева Н. А. COURSE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS DEPENDING ON CLIMATE AND GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 5.